

BIBLIOTECA PUBLICĂ ORĂȘENEASCĂ „ION CREANGĂ” DIN FLOREȘTI: REPER DURABIL ÎN COMUNITATE

Mariana ANTOCI,
ORCID 0009-0004-9239-164X
**Biblioteca Publică Orășenească
„Ion Creangă”, Florești**

Rezumat: Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030 sunt un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, protejarea planetei și asigurarea faptului că toți oamenii se bucură de pace și prosperitate. Articolul reflectă serviciile implementate în Biblioteca Publică Orășenească „Ion Creangă”, Florești, care contribuie la dezvoltarea competențelor utilizatorilor și sunt orientate spre realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Agendei ONU 2030.

Cuvinte-cheie: Obiective de Dezvoltare Durabilă, servicii de bibliotecă, Biblioteca Publică Orășenească „Ion Creangă”, Florești.

Abstract: The UN 2030 Agenda for Sustainable Development Goals provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, now and into the future. It is a universal call to action to end poverty and protect the planet. This article reflects the services implemented in the "Ion Creangă" Municipal Public Library, Florești, which contribute to development of users' skills and are oriented to the Sustainable Development Goals implementation progress.

Keywords: Sustainable Development Goals, library services, "Ion Creangă" Municipal Public Library from Florești.

Biblioteca din viitor nu mai sunt despre cărți și clădiri, ci despre servicii și despre cât de mult ajută oamenii. În ultimii ani, ele se bazează pe principiul colaborării, construind astfel comunități puternice [1, 3, 4].

Biblioteca Publică Orășenească (BPO) „Ion Creangă”, Florești, prin mesajul comunicațional demonstrează că face parte din comunitatea floreșteană, participând la dezvoltarea ei prin programe, sarcini, evenimente, proiecte. Prin accesul liber și egal la informație, orientarea pentru aplicarea noilor servicii, biblioteca tinde să asigure condiții pentru buna implementare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei ONU 2030. ODD constituie fundamentul activității bibliotecare privind diver-

sificarea/personalizarea serviciilor în sprijinul membrilor comunității [4].

Biblioteca oferă o gamă variată de servicii gratuite pentru a satisface necesitățile de informare, comunicare, instruire, dezvoltare și recreere ale utilizatorilor, ale tuturor membrilor comunității, axându-se asupra formării competențelor-cheie. În anul 2022, eforturile profesionale ale echipei BPO „Ion Creangă” au fost investite spre realizarea a trei Obiective de Dezvoltare Durabilă: ODD 4 – Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți; ODD 5 – Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor; ODD 10 – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta [2, 4].

În continuare, vom prezenta conținutul și caracteristicile serviciilor de dezvoltare a competențelor utilizatorilor prestate de bibliotecă, orientate spre implementarea ODD-urilor.

În anul 2022, BPO „Ion Creangă” a aplicat la Programul de Granturi pentru Consiliile de Tineret, finanțat de către DCTTS a Consiliului Raional Florești. Au fost atrase fonduri pentru implementarea serviciului de dezvoltare a competențelor „Educația digitală” (1250 lei). Grupul-țintă al serviciului îl constituie 40 de elevi cu vârstele cuprinse între 14 și 18 ani. Scopul serviciului a fost de a susține educația elevilor din familii social vulnerabile, dezvoltarea abilităților de utilizare a calculatorului, promovarea învățării prin intermediul IT și integrarea lor în viața social-culturală. În cadrul celor 5 traininguri organizate participanții s-au familiarizat cu: componentele calculatorului, facilitățile aplicației Word; navigarea pe Internet; siguranța pe Internet; aplicația Power Point; aplicația Canva. În livrarea instruirilor au fost implicați bibliotecari, inclusiv voluntari din Consiliul Local al Tinerilor din cadrul BPO „Ion Creangă”, orașul Florești.

Prevenirea și combaterea violenței în familie întotdeauna a fost în vizorul societății, deoarece comiterea acestor crime presupune agresiune asupra femeilor, copiilor, persoanelor în etate, care nu se pot apăra, și viața acestora, uneori, este pusă în pericol. Unul dintre serviciile inițiate de BPO „Ion Creangă” este „Spunem NU violenței”. În cadrul serviciului au fost organizate:

- ore educative „Stop Bullying-ului” (la Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Florești);
- ora informativă cu genericul „Violența asupra persoanelor în etate” (la ședința clubului seniorilor „Inimile tinere”);
- sesiunea de informare și prevenire a violenței în familie cu genericul „Viața fără violență” (în colaborare cu Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei, Biroul de Probațiune).

În cadrul sesiunii au fost abordate următoarele subiecte: crearea și dezvoltarea mecanismului național de referire pentru protecția și asistența victimelor infracțiunilor; rolul autorităților publice locale în coordonarea acțiunilor privind reabilitarea

lor; tehnica aplicării monitorizării electronice; aplicarea ordonanței de protecție; violența: forme, consecințe, soluții.

Un serviciu necesar comunității, orientat spre a conștientiza importanța votului cetățeanului, a propriului rol în istoria curentă a țării este „Educația culturală”. În cadrul serviciului instituția și-a propus scopul să desfășoare platforma de discuții electorale pentru elevii claselor liceale cu genericul „Alegerile de la A la Z”. Conform agendei au fost organizate activități educațional-informative la Liceul Teoretic „Miron Costin”, Liceul Teoretic „Ion Creangă” și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. Liceenii au fost informați asupra următoarelor subiectelor: ce este libertatea la alegeri, pluripartidismul în societatea democratică, cum evoluează alegerile și drepturile electorale, care sunt tipurile de alegeri și sistemele electorale, ce este o campanie electorală, cine sunt concurenții electorali, cum se votează, ce înseamnă fraudarea alegerilor, manipularea și dezinformarea. La fel, au avut loc discuții despre cum se desfășoară alegerile parlamentare, prezidențiale, locale în Republica Moldova și cine organizează alegerile, cine are dreptul la vot și cum arată un buletin de vot. Este important să accentuăm că activitățile organizate au inclus și prezentări de expoziții, de resurse informaționale, ale Codului electoral, fiind integrat în colecția de referință a bibliotecii.

Serviciul „Inimile Tinere” a contribuit la dezvoltarea competențelor privind tratamentul cu remedii naturiste, relații de familie etc. Ca rezultat, biblioteca a reușit să mențină interesul acestei categorii de vârstă față de serviciile prestate de bibliotecă. Pe parcursul anului s-au realizat 13 ședințe ale clubului, la care au participat 20 de membri.

Participanții clubului „Fantezie” sunt de toate categoriile de vârstă. Acest club urmărește să sensibilizeze sufletul participanților față de ceea ce înseamnă frumos, armonie, cultură, creativitate și originalitate. Activitatea clubului se axează pe creativitatea beneficiarilor, urmărind realizarea unor compoziții decorative, confecționate majoritatea din materiale reciclabile: lentă, sticle de plastic, mărgelile, boabe de cafea etc. În anul 2022, s-au realizat 11 ateliere de creație.

BPO „Ion Creangă”, Florești, a venit pe

parcursul anului 2022 cu o surpriză pentru utilizatorii săi: lansarea Teatrului de Păpuși „Picături de rouă”. Teatrul în bibliotecă este un serviciu relativ nou, important, pentru că trezește interes pentru public și capătă din ce în ce mai multă amploare. Pe de altă parte, este o formă diferită de încurajare a lecturii, de redășteptare a interesului pentru literatură. Menirea unui teatru este de a educa frumosul, esteticul, de a modela sufletul omului, de a trezi dragostea pentru tot ce ne înconjoară. Astfel, împreună cu 7 copii-actori au fost pregătite și prezentate 6 piese: „Vreau să știu și prietenii săi”, „Ursulețul șotios”, „Frunza de curechi”, „Fata babei și fata moșneagului”, „Gogoșa”, „Vulpea și vrabia”. Spectacole au fost prezentate la grădinițele din oraș, în incinta bibliotecii, fiind invitați părinții copiilor-actori.

În luna iunie 2022, Biblioteca-filială pentru Copii a dat start activității Taberei de vară „Friendship camp”. 57 de copii de vârstă preșcolară și școlară și-au dezvoltat creativitatea, imaginația, abilitatea de exprimare prin intermediul activităților desfășurate în cadrul taberei. Atelierele au derulat interactiv și au fost adaptate categoriei de vârstă corespunzătoare. Copiii s-au simțit bine, relaxați și veseli. Au fost propuse diverse activități de lectură de publicații din colecțiile bibliotecii, vizionarea filmelor, jocuri dinamice, jucării.

Programul Taberei de vară a avut ca scop de a organiza interesant, educativ și interactiv timpul în vacanță prin lectură și agrement. Copiii și-au realizat întregul său potențial. În cadrul Taberei de vară au participat și copii veniți din Ucraina, România, Italia. Ca impact a crescut numărul de utilizatori ai bibliotecii, indicatorii statistici

privind împrumutul de documente.

Pentru copii au fost inițiate cluburile „Meștericii” și „Fantezie și Culoare”. Scopul serviciului este stimularea imaginației, potențialului artistico-creativ al copiilor, dezvoltarea motricității, atenției, gândirii logice, de a cunoaște ce este aplicația Quilling, Origami (tehnici de lucru). Pe parcursul anului 2022, au avut loc 10 ateliere de creație: „Casa Meștericilor”, „Puiul”, „Ciupercuțe de toamnă”, „O floare pentru mame iubitoare”, „Iepurașul fermecat”, „Felicitări de sărbători” etc. La atelierele de creație ale clubului „Fantezie și Culoare” copiii au învățat noi tehnici de desen în diferite formate (zgârietură, desen clasic, forme de relief, graffiti etc). Au fost aplicate metode interactive de predare-învățare, inclusiv jocuri. Copiii au fost impresionanți de imagini, bogăția de culori și diversitatea metodelor inedite de a descoperi, de a gândi etc. În cadrul ședințelor au fost create desene frumoase despre natură, păsări, sărbătoarea Paștelui, compoziții pentru mame și altele, acestea fiind prezentate în spațiile bibliotecii și în afară.

Serviciile de dezvoltare a competențelor utilizatorilor/membrilor comunităților vor avea continuitate. Această afirmație e bazată pe solicitări, numărul impunător de formabili/participanți ai serviciilor, dovezi colectate și observate de către organizatori. Tindem să dezvoltăm și alte servicii pentru membrii comunității floreștene.

BPO „Ion Creangă” este frecventată de diferite grupuri din comunitate, constituie un spațiu deschis tuturor. Aici vin oameni cu diferite interese, culturi, etnii, grupuri sociale, biblioteca fiind locul unde se pot întâlni, simțindu-se confortabil.

Referințe bibliografice:

1. ATELIERUL de instruire „Bibliotecile, dezvoltarea și Agenda ONU 2030”. Biblioteca Științifică USARB. [online]. [citată 07.03.2023]. Disponibil : http://www.libruniv.usarb.md/images/pdf/2018/Agenda_ONU.pdf
2. DMITRIC, Ecaterina. Diversificarea și personalizarea serviciilor de bibliotecă în sprijinul comunității [online]. [citată 02.03.2023]. Disponibil: http://moldis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/1639/Dmitric_Diversificarea.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. IFLA/UNESCO Manifestul bibliotecii publice 1994 [online]. [citată 01.03.2023]. Disponibil: <http://www.bnrm.md/files/accesDedicat/IFLA-UNESCO%20Public%20Library%20Manifesto%202022.pdf>
4. OBIECTIVELE de Dezvoltare Durabilă [online]. [citată 03.03.2023]. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/obiectivele_de_dezvoltare_durabila.pdf